

Al encuentro de los **cayos** **sumergidos** del **Oeste**

TEXTO: QUETZALLI HERNÁNDEZ
FOTO: BENJAMÍN MAGAÑA E
ISAÍ DOMÍNGUEZ

OBJETIVO: Explorar los cayos sumergidos del Golfo de México y documentar las especies de flora y fauna dentro de seis arrecifes poco explorados

LOCALIZACIÓN: Oeste del Banco de Campeche, Golfo de México

Un equipo de investigación multidisciplinario nos revela la majestuosa diversidad escondida bajo las aguas del Golfo de México.

9 días para realizar un registro de doce grupos de animales marinos

La sorpresa más grande de todo el viaje fue encontrarnos con un barco hundido hace más de veinte años, lleno de vida marina.

Rodrigo, uno de nuestros compañeros de tripulación, permanece atento a nuestro regreso de una de nuestras inmersiones.

Llegar a los cayos sumergidos del oeste con el objetivo de hacer el primer inventario de flora y fauna de los arrecifes, nos tomó siete meses de planeación y un intento fallido en junio de 2016. En aquella ocasión, a pesar de contar con un grupo multinacional de investigadores, la tormenta tropical Danielle nos encontró cerca de Cayo Nuevo, una zona arrecifal poco estudiada y ubicada a 260 kilómetros al noroeste de la península de Yucatán, en medio del Golfo de México, sin un lugar donde resguardarnos de la fuerza de la naturaleza. Aunque llevábamos tan solo día y medio de haber zarpado, se decidió emprender el prematuro regreso a puerto. En esos días las amenazas de tormentas consecutivas llevaron a la coordinación de la expedición a cambiar el rumbo que inicialmente habían planeado y fue así como un par de días más tarde aquella aventura se dirigió hacia un destino alejado de la meta inicial.

Una nueva oportunidad

Este año la historia fue diferente, después de superar diversas trabas burocráticas, visitamos los arrecifes ubicados al oeste de la península de Yucatán en el mes de septiembre. Sabiendo que nos adentrábamos en la temible época de huracanes, intensificamos el monitoreo exhaustivo del clima, asegurándonos así de tomar las mejores decisiones de navegación, pero aferrándonos a nuestra misión. Zarpamos el 8 de septiembre en medio de los tres huracanes que en esas fechas amenazaban las costas de nuestro país. El primero, *Irma*, ha sido considerado como el huracán más fuerte registrado en el Océano Atlántico; el segundo, *José*, se formó a unos días de diferencia después de *Irma* siendo la primera vez en la historia atlántica que dos huracanes activos alcanzaban simultáneamente velocidades de viento de al menos 240 km/h; el último, *Katia*, fue un huracán categoría 1 que

Buzo recolectando pequeños peces con una bomba succionadora en Cayo Obispo Norte.

Una morena cola dorada sale a nuestro encuentro al sentir nuestra presencia.

impactó los estados de Veracruz y Tamaulipas en el Golfo de México. Por si fuera poco, el 7 de septiembre, mientras nos encontrábamos en **Puerto Yucalpetén**, abordando el barco de nuestra expedición y a unos minutos de zarpar, ocurrió el terremoto de Pijijiapan a las 23:49 horas, el cual tuvo una magnitud de 8.2 grados y fue percibido en Mérida, ciudad en donde escasamente son notados este tipo de fenómenos. Durante las maniobras de abordaje algunos participantes de nuestra expedición percibieron el movimiento de las placas, y con todos estos eventos sucedidos aquella madrugada, zarpamos en una aventura rumbo a lo poco conocido.

Nuestro grupo de trabajo

Para lograr nuestro objetivo nos encargamos de reunir un excelente equipo de trabajo, conformado por un piloto de Dron, dos fotógrafos, tres personas de apoyo técnico, cuatro instructores de buceo y veinte investigadores, entre los que se encontraban brillantes mentes: investigadores mexicanos, un investigador brasileño y uno australiano, todos con algo en común... han dedicado parte de su vida a interpretar las

sorprendentes formas, los deslumbrantes patrones de coloración y a descubrir los escondites que a veces resultan ser inesperados de los extraordinarios grupos de animales marinos que los apasionan y de los cuales se han convertido en expertos. Dentro de los grupos de animales que fueron documentados estaban los **cnidarios** (corales, hidrozoarios y medusas), **tunicados** (ascidias), **esponjas**, **briozoos**, **moluscos**, **policládidos** (planarias marinas), **equinodermos**, **crustáceos**, **peces** y **algas**. El barco en el que viajamos nos sirvió como plataforma de operaciones, laboratorio húmedo, lugar de procesamiento de la información recabada, centro de buceo, comedor y aposento. Además, tuvimos a nuestra disposición dos lanchas para movernos dentro de los arrecifes y realizar nuestro trabajo.

El tiempo es oro

Después de viajar por 14 horas y casi 280 kilómetros mar adentro, avistamos algo diferente al continuo azul que nos había estado rodeando, fue entonces que una pequeña isla con faro rojo se asomó de entre las enormes olas que rompían

Esponja incrustante (*Cliona delitrix*). Puede crecer en lugares donde el coral ha muerto, incluso puede desplazar a colonias de corales vivos.

“

La isla muestra varias construcciones derruidas, lo que nos recuerda los poderes del salitre, el sol, el viento y el mar para crear y modificar paisajes.

”

en la parte menos profunda del arrecife... habíamos llegado al primero de los seis arrecifes: **Triángulos Oeste**. Este arrecife cuenta con una isla que tiene una parte arenosa y una parte formada por miles de fragmentos de coral muerto. La isla también muestra varias construcciones derruidas, lo que nos recuerda los inminentes poderes del salitre, el sol, el viento y el océano para crear y modificar paisajes. Una vez anclados comenzamos el trabajo, nos dividimos en grupos y buceábamos de tres a cuatro veces al día, cada día se realizaba un buceo nocturno con el fin de poder observar animales que solo durante la noche salen de sus escondites. En Triángulo Oeste observamos inmensos campos de **gorgonias** (coral blando), canales que conectaban los arenales con extensas áreas llenas de **corales pétreos** por donde cruzaban

enormes sábalos y cardúmenes de pequeñas sardinas, y al centro del arrecife un **canal** arenoso donde descubrimos un **barco hundido**, que a juzgar por la cantidad y el tamaño de corales que han crecido en su cubierta, calculamos que lleva ahí al menos veinte años.

Después de un par de días de trabajo viajamos hacia **Triángulos Este**, lo más sobresaliente de este arrecife es su forma alargada con pequeñas islas arenosas, la corriente en el fondo era lo suficientemente intensa como para recordarnos que nos encontrábamos sin muchas barreras contra la fuerza del océano.

De ahí nos dirigimos a los arrecifes que ya no contaban con referencias en la superficie: en **Obispo Norte** encontramos planicies arrecifales junto a laderas y campos de pedacera de coral que seguramente las tormentas formaron hace

EQUIPO INDISPENSABLE

- 1 barco de 28 m de eslora: Isla Mujeres
- 2 embarcaciones menores: Titán y María Guadalupe
- Tanques de buceo
- 3 microscopios
- 2 equipos de fotografía macro
- 3 equipos de fotografía subacuática semi profesional
- 2 equipos de fotografía subacuática profesional
- 1 dron
- Laboratorio húmedo temporal

Participantes

- 2 Coordinadores
- 20 Investigadores
- 2 Fotógrafos
- 4 Instructores de buceo
- 4 personas de apoyo
- 7 personas de tripulación

Si quieres saber más sobre el proyecto visita: goo.gl/wbeFgK

“

Tuvimos la suerte de bucear con tiburones de arrecife, que son prácticamente

imposibles de encontrar en áreas arrecifales cercanas al continente debido a su excesiva pesca. ”

algunos años, también disfrutamos la suerte de bucear con tiburones de arrecife, los que debido a su excesiva pesca son prácticamente imposibles de encontrar en áreas arrecifales cercanas al continente.

Después llegamos a **Obispo Sur** donde encontramos uno de los escenarios más bellos de toda la expedición, ahí, un extenso arenal que comenzaba a los 25 metros de profundidad y se alzaba como un oasis semicircular, en medio de las aguas transparentes y la arena blanca. Esta isla sumergida tenía **esponjas gigantes, gorgonias, corales** como *Acropora palmata* y *A. cervicornis*, una gama de numerosos **invertebrados** y enormes peces que cuando se encuentran en un arrecife indican la salud de este ecosistema, además, durante la noche un cardumen de calamares gigantes atraídos por las luces del barco permaneció al lado de nosotros por un tiempo y pudimos asombrarnos de su tamaño y su difusa forma.

Posteriormente fuimos a **Banco Nuevo** y por último a **Banco Pera**, en este par de arrecifes las áreas que buceamos estaban por debajo de los 20 metros de profundidad, el viento comenzaba nuevamente a tomar fuerza después de unos días de increíble bonanza y la corriente marina nos empezaba a poner retos interesantes para poder desplazarnos debajo del agua. Sin embargo, logramos realizar todos los buceos planeados. En total realizamos 79 buceos en 61 puntos diferentes, para lograr tal tarea tuvieron que llenarse 508 tanques de buceo, lo que significa que cada investigador buceó entre 22 y 25 veces en casi ocho días de trabajo.

Resultados

El grupo de investigadores logró recolectar casi **3,350 muestras**, de las que se encontraron posibles **nuevas**

Vista de la proa del naufragio en el arrecife de Triángulos Oeste.

Hypoplectrus indigo, pez perteneciente a la familia de los serránidos, o la de los meros pequeños. Tienen una talla máxima de 5 cm. Son peces carnívoros que se alimentan de cangrejos, camarones o pequeños peces.

EXPEDICIONARIOS

Isaí Domínguez
 Biólogo y fotógrafo de naturaleza y conservación, miembro del equipo de Mares Mexicanos (maresmexicanos.com)

Benjamín Magaña Rodríguez
 Doctor en Ecología y fotógrafo de naturaleza.

Quetzalli Hernández
 Coordinadora de trabajo de campo BDMY, instructora de buceo y estudiante de doctorado con especialidad en equinodermos.

En uno de nuestros buceos nocturnos, esta raya moteada se trata de camuflar entre la arena para no ser vista.

especies: diversos **briozoos**, una **estrella de mar** y una especie de pez, se registraron especies introducidas, se extendió el rango de distribución de algunas especies que antes no se habían encontrado en dicha área. Se tomaron muestras para estudios de ADN de especies amenazadas que no necesariamente se encuentran aún asignadas a categorías de protección, y ampliamos el conocimiento que se tenía de la flora y fauna de estos seis arrecifes mexicanos de los cuales solo se tenían unos cuantos estudios hasta ahora. Además, observamos que estos seis arrecifes muestran un estado de conservación asombroso y que aparentemente no fueron afectados por el evento de blanqueamiento masivo de coral que afectó en 2016 a los arrecifes a lo largo de todo el planeta.

Coral cerebro (*Colpophyllia sp.*). A diferencia de otros corales de relativamente rápido crecimiento, los cerebro crecen lento, pero con estructuras muy fuertes que los hacen muy resistentes a tormentas.

Gracias a este esfuerzo conjunto entre el grupo Biodiversidad Marina de Yucatán (BDMY) que lidera el Dr. Nuno Simões, perteneciente a la UMDI-Sisal Yucatán de la UNAM; a la CONABIO, a la Harte Research Institute Texas A&M University at Corpus Christi y a la Harte Research Foundation, obtuvimos fantásticos descubrimientos para la ciencia y una montaña de conocimiento que nos encontramos analizando de uno de los ecosistemas de mayor importancia ecológica del océano, los arrecifes coralinos, considerados hasta ahora como uno de los hábitats críticos del planeta. **MtI**

Los arrecifes coralinos son parte de los ecosistemas de mayor importancia ecológica del océano.

Conteo y censo de peces en Cayo Obispo Norte.